

TÍTULO: INOVAÇÕES NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IDOSOS NA APS: EXPERIÊNCIAS COM O MINI EXAME DO ESTADO MENTAL

DOI: 10.5281/zenodo.17815097

AUTORES: THÁLIA LETÍCIA BATISTA MENEZES, THAÍS LARA BATISTA MENEZES, CAMILLA CRISTINA SGARBI DE SOUZA, AMANDA GUIMARÃES VIANA

INTRODUÇÃO: IDOSOS CONSTITUEM MAIORIA DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) QUE NECESSITAM DE ACOMPANHAMENTO POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT). COMUMENTE SÃO PACIENTES HIPERUTILIZADORES DO SERVIÇO E DEMANDAM MAIOR ATENÇÃO DOS PROFISSIONAIS. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE PROFISSIONAIS RESIDENTES NA APLICAÇÃO DO MINI EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM) NA APS. **MÉTODOS:** O MEEM É UM INSTRUMENTO COMPOSTO POR SEIS ETAPAS DE AVALIAÇÃO, A SEGUIR: ORIENTAÇÃO (TEMPO E ESPAÇO); REGISTRO (MEMÓRIA IMEDIATA); ATENÇÃO E CÁLCULO; MEMÓRIA DE EVOCÇÃO; LINGUAGEM; E CAPACIDADE CONSTRUTIVA VISUAL. QUANTO MAIOR A SUA PONTUAÇÃO, MAIS PRESERVADA É A FUNÇÃO COGNITIVA. O INSTRUMENTO FOI ESCOLHIDO PARA APLICAÇÃO POR SER ACESSÍVEL PARA AVALIAR FUNÇÕES COGNITIVAS PRINCIPALMENTE EM IDOSOS. A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE REFERÊNCIA ERA COMPOSTA DE MÉDICO, ENFERMEIRA, PSICÓLOGA E DENTISTA. APÓS A IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE HIPERUTILIZADOR, A EQUIPE DEFINIU O FLUXO DE ATENDIMENTO: ESTE SERIA RECEPCIONADO PELA PSICÓLOGA, QUE REALIZARIA O PRIMEIRO ATENDIMENTO E ANAMNESE EM SAÚDE MENTAL. EM SEGUIDA, ENFERMEIRA E PSICÓLOGA APLICARIAM O MEEM. A DENTISTA FARIA A AVALIAÇÃO E TRATAMENTO EM SAÚDE BUCAL, E O MÉDICO O AJUSTE DAS MEDICAÇÕES PARA AS DCNT, SE NECESSÁRIO, E O TRATAMENTO DA QUEIXA AGUDA. **RESULTADOS:** A ALTERAÇÃO NO FLUXO DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO ENRIQUECEU A ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NA APS. COM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PADRONIZADAS COMO O MEEM AINDA NO PRIMEIRO NÍVEL DE ATENÇÃO, A PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS É FORTALECIDA, OS PROFISSIONAIS FORAM CAPAZES DE REALIZAR INTERVENÇÕES ADEQUADAS, MONITORAR O PROGRESSO E AVALIAR OS RESULTADOS ALCANÇADOS. **CONCLUSÃO:** A APLICAÇÃO DO MEEM ALTEROU SIGNIFICATIVAMENTE A ABORDAGEM DE DEMANDAS DE SUPERUTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE, SENDO CAPAZ DE REVELAR CONDIÇÕES NÃO IDENTIFICADAS QUE IMPACTAVAM A ADESÃO AO TRATAMENTO E AUTONOMIA DO PACIENTE, ALÉM DE FAVORECER ABORDAGEM HOLÍSTICA, TERAPÊUTICA SINGULAR ADAPTADA ÀS NECESSIDADES DA PESSOA IDOSA E CENTRADA NO PACIENTE, DESTACANDO O CUIDADO AMPLIADO, RESOLUTIVO E INTERDISCIPLINAR.

PALAVRAS-CHAVE: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE; INTEGRALIDADE EM SAÚDE; ASSISTÊNCIA A IDOSOS.